

ANÁLISE COMPARATIVA DOS VALORES DAS RESERVAS FUSIONAIS POSITIVAS EM VISÃO DE PERTO DOS PACIENTES ENTRE 13 E 35 ANOS DA CLÍNICA UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE VISUAL DA UNC, COM OS PROPOSTOS EM LITERATURA

Matheus Buffi Marconi
Wilson Cardoso Pires
José Luís Muñoz Escobar

RESUMO

A inexistência de padronização de valores normativos para amplitudes vergenciais, associada ao fato dos valores propostos em literatura não representarem a média para população mundial gera dúvidas sobre a validade de aplicação generalizada de valores propostos como normais em populações específicas. A divergência de metodologias na definição destas potências provoca dualidades que frequentemente impedem a comparação entre pesquisas gerando questionamentos. O objetivo deste trabalho é compreender quais valores propostos em literatura para reservas fusionais positivas em visão próxima mais se aproximam das medições em população específica, se os hábitos visuais em visão de perto influenciam estes valores e se há possibilidade da geração de falsos negativos pela adoção dos mesmos. Adotou-se pesquisa de corte transversal. Foram avaliados 50 indivíduos de ambos os gêneros com idade entre 13 e 35 anos, dividida em dois grupos por tempo de exigência visual diferente. Na comparação entre grupos não houve significância estatística, apresentando índice t: 0,7492 e p: 0,7714, refutando a hipótese inicial da influência do tempo ampliando os valores de reservas. O valor geral médio de 23,08 dioptrias prismáticas com o desvio padrão de 4,61 representou toda a amostra. Os dados inclinaram-se aos propostos por Scheiman e Wick (2008), porém, ao comparar as pesquisas, observou-se a existência de 10 % de falsos negativos. Os limites deste trabalho, entre os quais, tipo de pesquisa, as idades em questão e horário das medidas, impossibilitou conclusões mais abrangentes; desta forma, sugerimos novas investigações, mantendo o método de ensaio utilizado por Scheiman, Ciuffreda e Fray.

Palavras-Chave: Reservas Fusionais. Visão Binocular. Falsos Negativos

ABSTRACT

The absence of the standardization of normative values for vergence amplitudes associated with the fact that the proposed figures in literature do not represent the average for the world's population, casts doubts on the on validity of the widespread application of proposed values as normal in specific populations. Differing methodologies in defining these powers causes dualities that often impede comparison between studies raising questions. The objective of this work is to understand which values proposed in the literature for positive fusional reserves in near vision, come closest to the measurements in a specific population, to see whether visual habits in near vision influence these values and if there is a possibility of generating false negatives by adopting them. Transversal cohort research was used. 50 individuals of both genders aged 13 to 35, were evaluated and divided into two groups by time of different visual demand. In the comparison between groups, there was no statistical significance, with index t: 0.7492 and p: 0.7714, disproving the initial hypothesis of the influence of time expanding the reserve values. The overall Average value was 23.08 prism diopters with a standard deviation of 4.61 accounted for the entire sample. The data followed that proposed by Scheiman and Wick (2008). However, false negatives of 10% were noted when comparing studies. The limits of this work, including, the type of research, the ages in question and time of the measurements, made broader conclusions impossible; As such, we suggest further investigation, maintaining the method used by Scheiman, Ciuffreda and Fray.

Key Words : Fusional reserves , Binocular vision, False negatives.

COMO REFERÊNCIAR ESTE ARTIGO:

MARCONI, M. B; PIRES, W. C.; ESCOBAR, J. L. M. Análise comparativa dos valores das reservas fusionais positivas em visão de perto dos pacientes entre 13 e 35 anos da clínica universitária de saúde visual da UNC, com os propostos em literatura. **Ciênc. saúde foco**, São Paulo, v. 3, n. 1, 2026. Disponível em: [\[endereço de acesso\]](#). Acesso em: [\[dia mês abreviado e ano\]](#).

1 INTRODUÇÃO

Grosvenor (2004) considera quatro componentes para manutenção da visão binocular (VB), sendo a convergência tônica - de natureza fisiológica, ocorrendo na ausência de estímulos visuais, quando em vigília; segundo Grosvenor (2004) Maddox atribuiu sua existência em função do tônus muscular e atividades em visão próxima; convergência acomodativa - associada à acomodação; convergência fusional - também conhecida por convergência reflexa, que, segundo Maddox apud Grosvenor (2004) compensa o excesso ou a insuficiência da convergência tônica desencadeada pela disparidade de fixação e a convergência proximal, também conhecida como convergência voluntária.

O valor das reservas fusionais positivas em visão de perto (RFP-vp) é “importante dado para diagnosticar alterações vergenciais”, diretamente (Scheiman; Wick.1996, p. 1); Scheiman e Wick (2008) concordam com Ciuffreda, Ciuffreda e Wang (2006) que indiretamente, parte da metodologia das reservas fusionais (Convergência Relativa) avaliam o estado acomodativo. Para Sheard (1930) apud Anderson, et al (2011) e Sheedy e Saladin (1983) quando o quadro de medidas de RFP-vp está reduzido, particularmente em indivíduos com forias maiores, devido a insuficiente capacidade para compensar os desvios e manter a fusão, podem desencadear sintomas. Fray (2013) afirma que não há padronização para os valores de reservas e que os propostos em literatura foram medidos em populações específicas.

Emoto et al (2005) apud Lambooij et al (2010) concordam com Gutiérrez (2002) afirmando que a disparidade de fixação é o principal estímulo que ativa os movimentos vergenciais. Os autores acrescentam que a borrosidade e a diplopia percebida, estimulam a adaptação, provocando respostas das vergências fusionais e acomodativas, respectivamente.

Segundo Ciuffreda; Ciuffreda e Wang (2006), sob o aspecto clínico, as vergências proximal e a tônica são mantidas constantemente desde que sob estímulo de objeto real, porém, a acomodativa e a fusional são os componentes que são analisados, uma vez que em determinado momento falham, provocando perda de binocularidade, oferecendo informações valiosas tanto sobre a interação e diferenciação entre si (acomodação/convergência).

Wesson (1982) concluiu em seu estudo que a idade não interfere nos valores de RFP-*vp*, já a pesquisa de Anderson et al (2011) sustenta que as medidas de convergência diminuem longitudinalmente para perto, podendo alterar o estado fórico e induzir uma foria a se converter em exotropia, dado coerente com Scheiman et al (1989) defendendo a influência da idade na deterioração do valor das amplitudes das reservas.

Rosenfield et al (2010) observaram operadores de computador e não identificaram qualquer mudança significativa na flexibilidade vergencial, dado coincidentes com a pesquisa de Nyman, Knave, Voss (1985) citado por eles. Lambooy et al (2009) estudaram as amplitudes vergenciais num grupo, sob influência da visão tridimensional e concluíram haver redução significativa das mesmas.

Segundo Fray (2013), três dos mais populares meios para avaliar amplitudes de fusão é através do sinoptóforo, régua de prismas e prisma rotativo Risley. Scheiman e Wick (2008) concordam com Evans (2007) afirmando que a metodologia utilizada para aferição das reservas fusionais influencia nos valores finais, sendo assim, o tipo de equipamento utilizado, gera vantagens e desvantagens quando comparados uns aos outros. Os autores sustentam que dentre outras, as diferenças das respostas das demandas de amplitudes fusionais entre os testes com régua de prismas versus o método Risley estão no modelo e aspecto de fabricação do aparelho utilizado.

Ciuffreda; Ciuffreda e Wang (2006) pesquisaram as possíveis respostas para diferenças que poderiam ocorrer, concluindo que todos os indivíduos tinham significativamente maiores amplitudes de vergência avaliada na régua de prisma em relação ao Rysley, especialmente para base externa. Segundo Myung, Choi, Cotter e Rouse (2006) apud Anderson et al (2011) o método de barra de prisma oferece entre outras vantagens, melhor repetibilidade.

Já para Penisten (2001) apud Ciuffreda; Ciuffreda e Wang (2006) os testes realizados pelo método Prisma de Risley é o melhor instrumento para medição de convergência, onde a técnica é conhecida clinicamente como “suave” porque fornecem resultados bastante repetitivos em adultos jovens. Segundo Ciuffreda, Ciuffreda e Wang (2006), o profissional deve ser cauteloso ao comparar a condição régua e Risley nos achados vergenciais; especialmente no que diz respeito para as gamas de vergência base externa. Baseado no presente estudo, os valores para as

duas condições de teste podem não ser comparáveis; portanto, qualquer técnica inicialmente utilizada deve ser mantida de forma consistente em todas as futuras avaliações.

O tipo de ensaio também influencia nos resultados finais, Weddell (2013) e Scheiman e Wick (2008) concordam que é necessária a compensação óptica por um período de 3 a 4 semanas, caso o paciente necessite, antes de medir as reservas.

A dominância ocular não influencia estatisticamente os resultados do teste, é o que compreendem Wesson (1982); Burggraaf et al (2012); Rowe (2010); Hainey, Cleary, Wright (1941) e Scobee (1952) citados por Fray (2013).

Wesson (1982) constatou não haver diferença estatística na comparação dos valores de reservas induzidas pelo método de ensaio (divergência/convergência ou vice-versa) contrapondo-se a esta conclusão, Fray (2013) concorda com Rosenfield, Ciuffreda e Ong (1995), com Goss (1995) e com Rouse, Borsting e Deland (2002) todos citados por Peñalba (2010) em iniciar avaliando a divergência em visão de longe e de perto antes da convergência.

Wesson (1982), Ciuffreda (1992), Scheiman e Wick (2008); Rowe (2012); e Fray (2013), utilizam e sugerem no item estímulo ou incentivo, orientar o paciente a observar objeto real formado por optotipo angular, com medida de uma linha maior que sua acuidade visual, seja ele em visão de longe ou visão de perto; Fray (2013) e Scheiman e Wick (2008) enfatizam a importância do nível de alerta do paciente.

[...] a utilização de incentivo, isto é, objeto real, ao invés de luz como ponto de fixação para a confecção dos testes tem significativo efeito estatístico de escala para observação do ponto de quebra, na convergência (RFP) e momento de recuperação. (Fray, 2013, p. 47)

As reservas fusionais são medidas com a régua de prisma posicionando “a barra de prisma diante dos olhos com avanços de implemento na velocidade de quatro prismas por segundo” (Evans, 2007 p. 7); já Fray (2013) propõe o avanço de duas dioptrias prismáticas (pd), evoluindo a cada dois segundos até que o valor de 20 dioptrias seja atingido; neste ponto, a diferença do valor prismático a cada avanço se altera para um padrão de 5 pd.; estes autores sugerem incrementar valor, até que atinja o ponto de ruptura, retornando neste momento para então, definir o ponto de recuperação, no entanto, Scheiman e Wick (2008), Ciuffreda; Ciuffreda e Wang (2006) no ponto de diplopia propõem continuar incrementando poder prismático de 4 ou mais pd e, após, reduzir o valor, gradativamente, até que a recuperação fusional seja conseguida. Anderson et al (2011) comentam a possível

influência da metodologia nos valores de reservas de suas pesquisas por induzir o avaliado a recuperar a visão binocular após o primeiro momento de diplopia, podendo ter hiperestimado o poder medido neste ponto.

Fray (2013) orienta que ao realizar o teste de reservas fusionais, os olhos devem fazer imediato reajuste para superar a diplopia induzida pelo prisma, fazendo parte do reflexo de fusão. Rowe (2012) cita que a função é permitir a manutenção da visão binocular, sob condições de estresse, tais como em testes clínicos que utilizam prismas. Fray (2013) alerta que avaliar o intervalo de convergência é um importante dado a ser considerado no diagnóstico de alterações da visão binocular.

As respostas aguardadas obedecem a sequência: borrão ou “blur” equivale ao instante em que chega ao limite relação convergência / acomodação.

Com o aumento do poder prismático base externa, ocorre o incremento da convergência, mas como o ponto de fixação é mantido constante, a acomodação deve permanecer estática, porém, quando o alvo ficar turvo significa que a convergência pode ser aumentada sem aumento correspondente da acomodação. (Weddell, 2013 p. 119-120)

Posteriormente ao borrão, será obtido o “break” (ou quebra ou ponto de diplopia), “momento que indica onde o aspecto fusional atingiu o seu valor máximo, conduzindo assim, ao relato, pelo avaliado, da diplopia”. (Ciuffreda; Ciuffreda ; Wang, 2006, p. 39).

Tabela 1 - Valores normais de RFP-vp propostos por autores diversos no ponto de diplopia

AUTOR	MÉTODO	INCENTIVO (visão próxima)	IDADE	VALOR	DESVIO PADRÃO	ANO
FU, et al	Régua	objeto real	8 a 15 anos	31,08 pd	1,40 pd	2014
FRAY	Régua	objeto real	20 a 65 anos.	36,60 pd	--	2013
ROWE	Relata régua e Risley	objeto real	Autor não estabelece	37,5 pd	2,5 pd	2012
SCHEIMAM; WICK	Régua	objeto real	acima de 13 anos	19,0 pd	9,0 pd	2008
EVANS	Relata régua e Risley	objeto real	autor não esclarece	35,0 pd	5,0 pd	2007
CIUFFREDA; CIUFFREDA; WANG	Régua	objeto real há 40 cm	26, 31 e 57 anos. Média (M) 38 anos	40,0 39,5 37,7 M 39,06	+/- 0,0 +/- 3,2 +/-5,4 M 2,86	2006

Fonte: dados da pesquisa. Adaptação baseada em autores diversos: Fu et al (2014, p. 3); Fray (2013, p. 50); Scheiman; Wick (2008, p. 9); Antona et al (2008, p. 7) Ciuffreda; Ciuffreda e Wang (2006, p. 43), Rowe (2012) apud Wedell (2013 p. 120); Evans (2007, p. 30). Obs.: As publicações de Wedell e Evans não esclarecem a metodologia. Os autores em questão foram selecionados por adotarem métodos de ensaios similares para medições das amplitudes vergenciais.

Para determinar o ponto de ruptura, objetivamente, Weddell (2013) e Evans (2007) sugerem que os olhos do paciente devem ser vigiados constantemente até

que o avaliador perceba o momento de desvio de um dos olhos, especialmente em crianças e particularmente se as respostas subjetivas são pobres.

Finalmente o terceiro e último aspecto avaliado é a recuperação (ou “recovery” ou ponto de recuperação), valor que significa o ponto em que a fusão é recuperada, “presumivelmente através da fusão reflexa com um possível componente voluntário” (Ciuffreda; Ciuffreda; Wang, 2006, p.39).

Esta pesquisa pretende comparar os valores de reservas fusionais em visão de perto (RFP-vp) medidas em população específica com os propostos em literatura, identificar quais, mais se aproximam com os da amostra, se ao aplicá-las geram falsos negativos e entender se os hábitos visuais em vp influenciam nas amplitudes. Pereira et al (2002) assinalam que falsos negativos correspondem a probabilidade de um resultado entendido como positivo, se revelar negativo.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Adotando estudo transversal foram avaliadas as RFP-vp de 50 pacientes, de ambos os gêneros, com idade entre 13 a 35 anos, usuários dos serviços da Clínica Universitária de Saúde Visual da UnC (CUSV) no período de 01 de julho à 31 de outubro de 2015. A idade mínima foi justificada pelo estudo longitudinal de Anderson et al (2011) que utilizou objeto real, confirmando a pesquisa transversal de Scheiman et al (1989) que aplicou metodologia diferente (alvo polarizado como objeto de fixação e a criança óculos polarizados desenvolvido com a finalidade de detectar além da supressão, a diplopia e o borrão, também a pesquisa de Wesson (1982) que observou a não influência da idade ou gênero sobre as reservas fusionais) citado por Scheiman e Wick (2008, p. 12); a idade máxima foi considerada para evitar possíveis casos de alterações acomodativas inerentes a idade, conforme Eichenbaum e Simmons (1999) apud Werner et al (2000). Foram divididos em dois grupos assim distribuídos:

Grupo 1 ou de baixa exigência visual em vp (G-1): Não praticantes de qualquer atividade que necessitem do esforço visual em vp, como exemplo leituras impressas em papel, ou que o façam no máximo até duas horas diárias (50% da amostra). Grupo 2 ou de alta exigência visual em vp (G-2): indivíduos que desenvolvam atividades recreativas ou laborais por tempo superior a duas horas diárias em vp.

A definição do tempo para divisão dos grupos foi baseada no número de 8 horas de trabalho preconizada pela Organização Internacional do Trabalho como

tempo ideal para atividades laborais (OIT, 2005 apud Lee; McCann; Messenger, 2009), desta forma, o grupo de menor exigência (G-1) correspondeu aos participantes que utilizavam no máximo 25 % deste tempo, nestas atividades.

A metodologia adotada nesta pesquisa foi baseada nos trabalhos feitos pelos autores descritos na tabela 1, porém, a comparação se limitou a proposição de valores descritos por Scheiman e Wick (2008, p.9) e Wesson (1982) citado por Scheiman e Wick (2008, p. 12) justificada pela divergência de métodos de ensaio.

A divisão da amostra em grupos foi realizada através de anamnese e correspondeu ao tempo investido pelos indivíduos em atividades laborais ou de recreação utilizando a visão nas distâncias entre 30 a 50 cm, relatado pelos indivíduos da pesquisa e anotado em formulário específico, doravante chamado questionário, desenvolvidos para este fim.

Os critérios de inclusão adotados foram: estar na faixa etária pré-definida, ser emétrepe ou amétrepes corrigidos; sendo que os portadores de hipermetropia facultativa de até 0,75 dioptrias (d), ou astigmatismo a favor da regra de até 0,50 d, associada ou não, sem sintomas refrativos sugestivos referidos, sendo que quando o critério refrativo foi a não prescrição de óculos, as reservas foram medidas sobre o valor subjetivo em armação de provas; demais amétrepes foram emetropizados no mínimo 30 dias para se colher os dados. Exigiu-se visão corrigida de 20/20 para longe e 0,50 m para perto; visão binocular, possuir valores fóricos em visão de longe de 1 prisma (pd) de exoforia (x) com desvio padrão de 2 pd e em visão próxima: 3 pd x +/- 3 pd, valores preconizados como normativos segundo refere Scheiman e Wick (2008, p. 9). Sujeitos que apresentaram distúrbios acomodativos e/ou vergenciais, alterações cognitivas ou de aprendizado e pacientes anteriormente submetidos à terapia de ortóptica foram excluídos.

Cumprindo as exigências técnicas do Conselho Nacional de Saúde para legalidade e proteção da pesquisa, em relação à amostra, foram criados o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo de Assentimento (para menores), colhendo-se a assinatura ou impressão digital.

Para os sujeitos que voluntariamente procuraram a CUSV utilizou-se o histórico clínico adotado pela universidade onde a correlação de todos os dados foi importante para aplicação do critério de inclusão e exclusão; o valor das RFP-vp foi o único dado, então copiado no formulário questionário.

Foram adotadas outras duas fichas nomeadas: histórico e testes complementares para os sujeitos usuários de serviços prestados pela Clínica na forma de triagem, e cumpridores dos critérios inclusão/exclusão, constando os seguintes dados: retinoscopia dinâmica, subjetivo, AC/A, MEM, fac/flex acomodativa monocular e amplitude de acomodação, descartando assim a possibilidade de falsos positivos.

Adotou-se a técnica espaço aberto (free space) com barra de prismas para aferição das reservas, cuja metodologia foi descrita por Scheiman e Wick (2008), utilizando objeto real ou Gulden (composto por um depressor lingual com uma letra impressa em sua extremidade equivalente à acuidade visual em visão próxima de 20/30 ou 0,75m) fixado há 40 cm dos olhos do paciente, nivelado a altura de seu olhar.

O teste foi realizado na clínica, em um aparelho (denominado Hannipal), formado por um encosto de cabeça, um apoio de mento somado a uma haste metálica e métrica no sentido horizontal adaptada à base deste apoio, com distancia regulável, posicionada ao longo da linha mediana de visão com a finalidade de sustentação e controle da distância do alvo teste de fixação para visão próxima, conforme Ciuffreda, Ciuffreda; Wang (2006), conforme figura 1.

Figura 1- Equipamento utilizado para os testes

Fonte: Os autores

Manteve-se diálogo (feedback) com o paciente, conforme sugerido por Scheiman e Wick (2008) e Ciuffreda, Ciuffreda; Wang (2006) explicando de modo simples e didático, os pontos chave a serem alcançados. A sequência anotada foi o “blur” (ponto de embaçamento) “break” (ponto de diplopia) e o “recovery” (ponto de recuperação).

Para fins sequenciais elegemos o olho esquerdo para antepor a barra, pois não há controvérsias segundo dominância ocular na literatura. Scobee (1952); Wesson (1982); Burggraaf et al (2012); Rowe (2010); Hainey, Cleary, Wright (1941) apud Fray (2013).

Esta pesquisa priorizou somente reservas positivas e por isto iniciou-se com os prismas base temporal, de cima para baixo movendo os prismas de forma crescente, isto é, do menor valor para o maior, aumentando a quantidade de 2 pd por segundo até que o valor de 20 pd fosse atingido; neste ponto, a diferença do valor prismático a cada avanço se alterou para um padrão industrial de 5 pd.

A significância da pesquisa foi gerada pelo indicador T-Student, com índice t: 0,7492 e p: 0,7714 aplicado ao ponto de diplopia (break), com a finalidade de comparação dos achados e seu respectivo desvio padrão, aos propostos em literatura, considerando a possibilidade da existência de falsos negativos, como também a hipótese de maior valor da amplitude vergencial no grupo que se dedicava por maior tempo em atividades com a visão de perto.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para seleção da amostra desta pesquisa foram avaliadas 135 pessoas que após se submeterem aos critérios de inclusão/exclusão foram divididas em dois grupos com idêntico número de participantes segundo os hábitos visuais, onde se verificou considerável participação de indivíduos em fase escolar (76%) com idade mínima de 13 anos e com média para toda amostra de 19 anos.

Tabela 2 - Prevalência das RFP-vp da amostra e estado fórico

PONTOS:		Embaçamento	Diplopia	Recuperação	Estado Fórico
Geral	Média	19.26	23.08	22.62	1.06
	Desvio-padrão	3.68	4.61	4.67	1.27
Grupo 1	Média	19.16	23.24	23.16	1.12
	Desvio-padrão	3.08	3.93	4.02	1.20
Grupo 2	Média	19.36	22.92	22.08	1.00
	Desvio-padrão	4.26	5.28	5.28	1.35

Fonte: dados da pesquisa Valores em dioptrias prismáticas

Quando os parâmetros do tempo de demanda visual versus amplitude vergencial foram submetidos ao indicador T-Student (tabela 2) gerando os índices t: 0,7492 e p: 0,7714 e análise de correlação foi realizada, não identificou diferença

significativa de valores encontrada entre as duas variáveis, não caracterizando, portanto, significância estatística no ponto de diplopia.

As evidências conflitaram com os dados demonstrados por Lambooij et al (2009) pesquisa na qual aplicou-se avaliação optométrica completa objetivando rastrear as alterações da visão binocular em portadores de sintomatologia referida após exposição às imagens de televisão com tecnologia tridimensional; este estudo acompanhou as tendências identificadas nos estudos de Watten, Lie e Birketvedt (1994) apud Rosenfield et al (2010) que mapearam o comportamento da acomodação e das vergências após jornada de 8 horas de trabalho, todos observaram reduções significativas nas amplitudes vergenciais em visão de perto.

A análise criteriosa baseada na metodologia com ênfase para o tipo de objeto de fixação adotado pelos autores para definição de valores normais para reservas permitiu a seleção apenas das pesquisas citadas na tabela 1, no entanto, alguns detalhes inviabilizaram a comparação com algumas, entre elas, o trabalho de FU, et al (2014) incluiu em sua pesquisa sujeitos com idade inferior ao público alvo desta, cuja idade para jovens adultos foi baseada na tabela publicada por Scheiman e Wick (2008), dados reafirmados pela pesquisa longitudinal de Anderson et al (2011), identificando que a amplitude vergencial difere segundo faixa etária; o mesmo critério sustentou a não comparação dos dados propostos por Evans (2007) e Rowe (2012) uma vez que a idade dos participantes não foi revelada em ambas as pesquisas.

Sob o aspecto das idades das amostras de Fray (2013) que flutuou entre 20 e 65 anos e Ciuffreda, Ciuffreda e Wang (2006) idade entre 26 a 57 anos, permitiriam comparação com o presente estudo, no entanto, diversos foram os fatores que a inviabilizou; Fray em sua pesquisa permitiu avaliação de indivíduos com forias maiores que as propostas nesta investigação (variação de 8 pd de exoforia a 4 pd de endoforia em visão de longe com média desvio 0,34 pd de exoforia e em visão de perto variação de 14 pd de exoforia a 4 pd de endoforia com variação de 1,53 pd de exoforia) e somou estes valores, individualizando-os, às amplitudes, superestimando o resultado. Dentro deste raciocínio, sendo aplicando o mesmo critério a esta pesquisa, geraríamos um valor superior, em média de 1,06 com DV 1,27 pd (tabela 2); já na pesquisa de Ciuffreda, Ciuffreda e Wang (2006) revelam um número reduzido da amostra a qual era formada por sujeitos clinicamente experientes (estudantes de optometria), em sua metodologia ele não descreve o valor fórico de

cada participante e propõe a média das amplitudes de fusão individualizadas com seu respectivo desvio padrão, não aplicando a análise estatística geral para definição dos dados coletivos; também houve o fato de um dos participantes (33,3% da amostra) da pesquisa atingir o valor máximo de saturação prismática 40 pd gerando falsamente a impressão de variabilidade zero; em contrapartida, sua pesquisa revelou consideráveis índices de repetibilidade e confiabilidade.

Correlacionando os dados da média de amplitude vergencial com seu respectivo desvio padrão e comparando-os com os propostos em literatura, observou-se tendência dos resultados voltada aos apresentados por Scheiman e Wick (2008), podendo a semelhança de resultados ser atribuída aos parâmetros deste estudo, uma vez que se aplicou a mesma metodologia sugerida pelos autores e a amostra selecionada preenchia os requisitos de idade e valores fóricos normativos propostos pelos mesmos. Ressalta-se que os citados autores se embasam nos valores propostos por Wesson (1982); este utilizou em seu estudo parte da amostra com idade (composta por: 3% de 0 a 5 anos, 9% de 6 a 10 anos, 7% de 11 a 15 anos e indivíduos com idade entre 04 e 70 anos) ultrapassando os limites inferiores e superiores da presente pesquisa; definindo a média da idade dos avaliados neste trabalho (19 anos) e comparando com a parcela da população avaliada por Wesson (na mesma faixa etária), nossa população equivaleria a 8% da amostra global dele (3ª. maior subgrupo).

Gráfico 1 - Comparação do ponto de diplopia entre as pesquisas

Fonte: dados da pesquisa. Evidenciou-se a possibilidade da existência de 10 % de falsos negativos quando comparada as duas pesquisas.

Apesar da tendência dos valores desta pesquisa se inclinar para os publicados por Scheiman e Wick (2008), ao serem observados os valores mínimos extremos de ambos os estudos (gráfico 1-c, a lacuna de 8,5 pd correspondeu a

fração de 30,35% dos valores propostos pelos autores 10-28 pd) comparativamente, as potências entre 18,5 pd (valor mínimo desta pesquisa) e 10 pd (valor mínimo proposto pelos autores), e também o número de indivíduos (05) desta pesquisa que apresentaram medidas dentro deste intervalo equivaleram à geração de 10 % de falsos negativos.

Eximindo pacientes com diagnósticos de alterações motoras e tratamento das mesmas, entretanto, concordamos que em ciências fisiológicas, apenas valores numéricos não são suficientes para gerar suporte a critérios de diagnósticos, sendo que a experiência clínica, no entanto, demonstra que a aplicação generalizada de valores normativos, abstendo-se da correlação de todos os dados do avaliado, como reservas versus demanda, e também, a não aplicação dos critérios consagrados como, por exemplo, os de Sheard podem gerar implicações como diagnósticos e condutas motoras equivocadas.

A classificação desta pesquisa (transversal), fato que nos motiva a propor estudos futuros adotando o modelo longitudinal, aspecto que permitira exploração mais abrangente do tempo e sua influência nas mudanças anatomofisiológicas e conseqüentemente nas vertentes que influenciam nas RFP- vp, entre elas, citamos o aumento da medida da distância naso-pupilar, e aumento do desvio divergente em vp, dados explorados na pesquisa de Anderson et al (2011). Desta forma, sugerimos novas investigações, mantendo o método de ensaio utilizado por Scheiman e Wick (2008), com a maior divisão de gama de idade possível e com inclusão dos valores das forias nas RFP conforme proposto por Fray (2013), porém adicionando os valores somente das exoforias (que são compensadas pelas reservas fusoriais positivas em visão de perto), mais a definição do horário dos testes.

Sugerimos também a avaliação dos resultados do ensaio proposto por Scheiman e Wick (2008) e Ciuffreda, Ciuffreda e Wang (2006) em relação ao valor do ponto de recuperação, comparados com os ensaios propostos por Fray (2013) que, apesar de não ser o foco de nossa pesquisa foi um questionamento levantado por observações feitas ao longo do seu curso, onde os valores se modificaram segundo a metodologia.

4 CONCLUSÃO

A divergência metodológica e o tipo de ensaio adotado por diferentes pesquisas podem tornar não comparáveis os resultados entre elas. O valor geral médio das RFP-vp deste trabalho foi de 23,08 dioptrias prismáticas com o desvio padrão de 4,61 pd e representou toda a amostra. Os hábitos visuais não influenciam nas medidas das amplitudes e quando o fazem, apenas agem reduzindo-as.

Os dados inclinaram-se aos propostos por Scheiman e Wick, fato atribuído provavelmente a similaridade do tipo de ensaio de ambas as pesquisas, porém, observou-se a existência de 10 % de falsos negativos quando aplicado o padrão dos autores na amostra em questão; ainda que este percentual não seja significativo os limites deste trabalho impossibilitaram conclusões mais abrangentes.

Para maior respaldo científico propomos completar o tema aqui elencado com nova pesquisa incluindo tópicos que em nossa visão ampliaria a abrangência do trabalho, tais como: consideração da possibilidade de falsos positivos, avaliação da resistência e dinamismo vergencial, valores normais versus sintomatologia, aplicação dos testes de disparidade de fixação observando o comportamento dos valores entre os sujeitos sintomáticos versus assintomáticos, maior abrangência das idades em questão, o número de sessões medidas de cada avaliado e definição do horário da realização das provas.

REFERÊNCIAS

ANDERSON et al. **Ten-Year Changes in Fusional Vergence, Phoria, and Nearpoint of Convergence in Myopic Children.** Maryland. 2011. p. 1-7. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3648203/> Acesso em: 18.mai.2015

CIUFFREDA, J Kenneth. **Components of Clinical Near Vergence Testing.** Journal of Behavioral Optometry. Califórnia. 1992. Vol. 3 nr. 1 p. 3. Disponível em: <http://www.oepf.org/sites/default/files/journals/jbo-volume-3-issue-1/3-1%20Ciuffreda.pdf> Acesso em: 14.abr.2015

CIUFFREDA, Marcelline A; CIUFFREDA Kenneth J; WANG, Bin. **Repeatability and Variability of Near Vergence Range.** New York. 2006. J of B Optometry. Vol. 17 p. 39-45. Disponível em: <http://www.oepf.org/sites/default/files/journals/jbo-volume-17-issue-2/17-2%20Ciuffreda.pdf> Acesso em: 13.mai.2015.

EVANS, Bruce. **Binocular Vision Anomalies: Symptomatic Heterophoria.** London. 2007. Revista CET. Mod. 10/3 Parte 4. p. 1-8 Disponível em: <https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/rbi-communities/wp->

[content/uploads/importedimages/c15357- binocular-vision---part-4.pdf](#) . Acesso em: 25.mar.2015

FRAY, Katherine J. Fusional Amplitudes: **Exploring Where Fusion Falter s**. A. O Journal, Volume 63, 2013. p. 44-54. Disponível em: http://www.unboundmedicine.com/medline/citation/24141750/Fusional_amplitudes:_exploring_where_fusion_falter_s . Acesso em: 15.mai.2015

FU, Tao; et al. **Fusional Vergence Detected by Prism Bar and Synoptophore in Chinese Childhood Intermittent Exotropia**. Beijing. 2014. p. 1-3. Disponível em: <http://www.hindawi.com/journals/joph/2015/987048/>. Acesso em: 13.mai.2015.

GROSVENOR, Theodore. **Optometría de atención primaria**. Barcelona. 4ª. ed. Masson SA, 2004. p. 97-109, 308-310

GUTIÉRREZ, C.G. **Medida de La Foria en Visión Próxima: Comparación Entre Posición Primaria de Mirada y Posición Inferior**. Madrid. Jun. 2002. Fundación Visión COI. p. 16. Disponível em: <http://www.fundacionvisioncoi.es/TRABAJOS%20INVESTIGACION%20COI/1/medida%20foria%20en%20cerca.pdf> Acesso em: 17.mar.15

LAMBOOIJ, M; et al. **Measuring Visual Discomfort associated with 3D Display**. London 2009, p. 11-12. Disponível em: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nvNL2dp3gvsJ:repository.tudelft.nl/assets/uuid:ff0f527c-2342-4aea-ae73-e97ec0d6f906/Measuring_Lambooij.pdf+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=b Acesso em: 15.mai.2015.

LEE, Sangheon; McCANN, Deirdre; MESSENGER, Jon C. 2009. **Duração do trabalho em todo o mundo: tendências de jornadas de trabalho, legislação e políticas numa perspectiva global comparada**. Organização Internacional do Trabalho (OIT). 2009, p. 2. Disponível em: http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/work_hours/pub/duracao_trabalho_284.pdf Acesso em: 13.abr.15.

PEÑALBA, Beatriz A. **Fiabilidad Intraexaminador y Concordancia de Pruebas Clínicas de Evaluación de la Visión Binocular**. Madrid. UCM, 2010, p. 134. Disponível em: <http://eprints.ucm.es/10149/1/T30728.pdf> Acesso em: 13.abr.2015

PEREIRA et al. **Avaliação de ensaio molecular para determinação de carga viral em indivíduos sorologicamente negativos para o HIV-1**. Rio de Janeiro. 200, p. 21. Scielo. Disponível em: www.scielo.br/pdf/jbpml/v38n1/a05v38n.pdf. Acesso em 29.nov.2015.

ROSENFELD, M; et al. **Computer Vision Syndrome. Accommodative & Vergence Facility**. Califórnia. 2010. Journal of B O. Volume 21 n. 5 p. 119 Disponível em: <http://www.drupal.oepf.org/sites/default/files/journals/jbo-volume-21-issue-5/21-5-Rosenfield.pdf> Acesso em: 23.jun.2015

ROWE, Fiona J. **Clinical Orthoptics**. New Delli, 2012. Third Edition. P. 18. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=huC5XK77SvYC&printsec=frontcover&dq=clinical+orthoptics+fiona&hl=pt-BR&sa=X&ei=z1VVfHLBIiwsAS9xYGQCg&ved=0CB0Q6wEwAA#v=onepage&q=clinical%20orthoptics%20fiona&f=false>. Acesso em: 14.mai.2015

SCHEIMAN et al. **A normative study of step vergence in elementary school children.**

Journal of AOA. Philadelphia, 1989, p. 276-280. Disponível em:

https://www.researchgate.net/profile/Mitchell_Scheiman/publication/20433559_A_normative_study_of_step_vergence_in_elementary_schoolchildren/links/563ad6b308ae45b5d284b959.pdf Acesso em: 13.out.2015

SCHEIMAN, Mitchell; WICK, Bruce. **Tratamiento Clínico de La Visión Binocular.** Madrid. Ed. J.B. Lippincott, 1996. p. 03-17, 445, 473-476, 485

SCHEIMAN, Mitchell; WICK, Bruce. **Clinical Management of Binocular Vision.**

Heterophoric, Accommodative, and Eye Movement Disorders. 3ª. ed. Lippincott W & W.

Philadelphia 2008. P. 6-12, 16-17, 40-41, 439. Disponível em: <https://books.google.ca/books?id=jGGROHBFYt8C&pg=PA437&dq=disparity+fixation+scheiman&hl=pt-BR&sa=X&ei=xLOQVcjGJsamNvaNgIgL&ved=0CB0Q6wEwAA#v=onepage&q&f=false>

Acesso em: 31.jun.2015

SHEEDY, J.; SALADIN, J.J. **Validity of diagnostic criteria and case analysis in binocular vision disorders.** In: Schor CM, Ciuffreda KJ, editors. Vergence eye movements: basic and clinical aspects. Butterworth; London: 1983. P. 517.

Disponível em: <http://www.pacificu.edu/sites/default/files/documents/ValidityofDiagnosticCriteriaandCaseAnalysisinBinocularVisionDisorder.pdf> Acesso em:

13.mai.2015

WEDDELL, Lynne. **Assessment of Binocular Vision in Community Practice.** London

2013. City University de Londres vol. 14 p. 119-120. Disponível em:

http://www.optometryinpractice.org/filemanager/root/site_assets/documents/14-3/6188_oip_vol_14_issue_3_-_2013_4_p115-124_weddell_interactive_d2.4_sml.pdf. Acesso em: 25.abr.15

WERNER, Leonardo et al. **Fisiologia da acomodação e presbiopia.** Scielo. São Paulo. nov.

2000. p. 5. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/abo/v63n6/9615.pdf> Acesso em:

25.mai.2015.

WESSON, MD. **Normalization of Prism Bar Vergences.** University of Alabama. AJ of O & PO. Alabama, 1982 p. 628-634. Disponível em:

http://journals.lww.com/optvissci/Abstract/1982/08000/Normalization_of_Prism_Bar_Vergences_.2.aspx Acesso em: 13.fev.2016

AGRADECIMENTO

Nossa gratidão à Universidade do Contestado, que nos últimos cinco anos foi berço que acolheu nossos sonhos e a eles deu vida, provocando despertar científico, impensável outrora, amadurecimento de conceitos interpessoais e fomentador de amizades que nos acompanharão pelo resto de nossas vidas. Hoje somos imensuravelmente maiores e melhores.